

Respostas comportamentais de sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818 (PASSERIFORMES, TURDIDAE) frente a distúrbios antrópicos

*Behavioral responses of rufous-bellied thrush *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818 (PASSERIFORMES: TURDIDAE) in face of Human Disturbance*

Isabela Nagy Iorio¹, Mônica Ponz Louro²

Resumo: O sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818 é uma ave comum em centros urbanos, possuindo certa tolerância frente a distúrbios antrópicos que perturbam a estrutura de um ecossistema e influenciam o comportamento das espécies locais. O objetivo desta pesquisa foi analisar de que forma distúrbios antrópicos podem ou não influenciar o comportamento dos sabiás-laranjeira. Foram realizadas observações diurnas de janeiro a março de 2019, em um campus universitário no centro da cidade de São Paulo. Foram registrados: o número de sabiás e de pessoas presentes no local e todos os comportamentos realizados pelos sabiás em três diferentes estratos: arbóreo, canteiro e substrato. Os resultados mostraram que a espécie se mantém preferencialmente no substrato arbóreo pela manhã e início da tarde, mas após o período de maior circulação de pessoas no campus (entre 11h30 e 12h30) explora o substrato onde encontra fragmentos de alimentos descartados pelas pessoas. Foi identificada a ocorrência de *trade-off*, no qual o animal oportunista busca o alimento humano ao invés de recursos naturais, ao mesmo tempo que evita a proximidade de pessoas por considerá-las predadores em potencial. Utilizam também a vocalização para expressar territorialidade como consequência da maior competição por alimento e espaço neste período da tarde.

Palavras-chave: Etologia; distúrbio antrópico; comportamento animal; ave urbana; etograma.

Abstract: Rufous-bellied thrush (*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818) is a common bird in urban centers, having a certain tolerance towards anthropic disturbances that affect the structure of an ecosystem and influence the behavior of local species. The objective of this research was to analyze how anthropic disorders may influence the behavior of these birds. Daytime observations were made from January to March 2019, on a university campus in downtown São Paulo. The number of rufous-bellied thrushes and people present at the site and all the behaviors carried out by birds in three different strata were recorded: tree, flower bed and substrate. The results showed that the species remains preferentially on the trees in the morning and early afternoon, but after the period of greater circulation of people on campus (between 11:30 am and 12:30 pm) it explores the substrate where it finds fragments of food discarded by people. The occurrence of *trade-off* was identified, in which the opportunistic animal seeks human food instead of natural resources, while avoiding the proximity of people by considering them as potential predators. They also use vocalization to express territoriality as consequence of the greater competition for food and space on afternoon.

Keywords: Ethology; human disturbance; animal behavior; ethograms.

¹ inagiorio@gmail.com

² Universidade Presbiteriana Mackenzie, CCBS, Rua da Consolação, 930. Consolação, São Paulo – SP, CEP: 01302-907. E-mail: monica.louro@mackenzie.br

1. Introdução

O entendimento do comportamento animal tem sido essencial para o ser humano desde muito antes do surgimento das civilizações modernas e, ainda atualmente, contribui de forma importante para as mais diversas áreas do conhecimento humano. Entre estas áreas estão o manejo e a conservação ambiental já que o comportamento animal é um indicador de degradação ambiental e de manutenção da biodiversidade (Alcock 2011, Snowdon 1999, Zuanon 2007).

Entre os animais vertebrados, as aves representam um grupo muito importante, seja pela sua riqueza em espécies, seja pela sua capacidade de voar e de se dispersar facilmente, evitando pressões ambientais críticas, mas sobretudo, por apresentar comportamentos elaborados ligados as suas diferentes estratégias de vida (Pough et al. 2008).

Turdidae é um grupo cosmopolita de aves originado no Oriente e introduzido na América do Sul pelo extremo sul deste continente, porém o sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818) alcançou o Brasil pela América do Norte. Turdídeos apresentam ampla distribuição em centros urbanos ocupando parques ou matas próximas de grandes cidades, o que lhes confere vantagens em relação as aves que não se mostram adaptadas as situações urbanas (Sato 2015, Sick 1997, Vogel et al. 2011).

Um distúrbio antrópico - do inglês *Human Disturbance* - é definido como um evento de origem antrópica que altera a estrutura, a composição ou o funcionamento de habitats terrestres ou aquáticos, e abrange, entre outros, a construção de estradas, desmatamentos e mesmo a introdução de espécies exóticas (Human Disturbance 2015).

Segundo White e Pickett (1985 apud Blair 1996), um distúrbio pode ser definido como qualquer evento que perturbe a estrutura de um ecossistema, comunidade ou população ao promover mudanças na quantidade ou natureza de recursos. No caso da avifauna em ambientes urbanos, são observadas mudanças principalmente relacionadas a atividades de forrageio, causando interrupções no ato de alimentação ou diminuição da quantidade de alimento ingerida, bem como interfere na quantidade de recursos como alimento e locais para a criação de ninhos (Fernández-Juricic & Tellería 2010, Gill et al. 1996).

Por sua influência direta sobre uma população, muitas vezes um distúrbio muito frequente ou severo pode atuar de modo a selecionar certos indivíduos, determinando a dominância de alguns sobre outros ou de certa espécie sobre outras. Espécies urbanas podem ser classificadas em *urban exploiters*, exploradores urbanos, ou *urban avoiders*, evitadores urbanos. O primeiro tipo apresenta um nível de adaptação tal que consegue utilizar as mudanças geradas pela urbanização a seu favor, atingindo sua densidade máxima em centros de cidades; o segundo tipo, sensível a mudanças trazidas pela urbanização, atinge sua densidade máxima em locais mais afastados e menos urbanizados, como periferias (Blair 1996).

Mills et al. (1989) afirmam que tal divisão é resultado das diferentes respostas de cada espécie ao meio e seus recursos, teorizando ainda que, em ambientes urbanos, essa relação entre o meio e seus habitantes torna-se ainda mais complexa levando em conta a presença de espécies exóticas e elementos típicos de ambientes urbanizados que se classificam como distúrbios.

Assim, o objetivo do presente estudo consistiu em analisar de que modo o distúrbio antrópico, verificado tanto em relação ao fluxo de pessoas quanto à presença de sons e de iluminação típicos do meio urbano, pode ou não influenciar o comportamento dos sabiás-laranjeira (*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818), nas áreas arborizadas de um *Campus* Universitário no centro da cidade de São Paulo.

2. Material e métodos

2.1. Caracterização da espécie

A espécie *Turdus rufiventris* é a representante de maior tamanho entre os turdídeos no país, pesando cerca de 75g e pode ser reconhecida pela cor ferrugínea do abdome (Figura 1). O dimorfismo sexual é caracterizado pelo tamanho corporal, sendo a fêmea um pouco maior do que o macho. Apresenta cantos longos e expressivos, considerados melódicos além de vocalizações referentes a territorialidade e comportamento de corte. Esses cantos são realizados de forma homogeneizada em momentos próximos ao amanhecer, porém a iluminação artificial do ambiente urbano pode fazer com que o animal estressado vocalize fora do seu período natural de canto (Sato 2015, Sick 1997).

Quanto ao forrageamento o sabiá-laranjeira segundo Machado (1999), é altamente flexível de modo a se adaptar ao meio, usufruindo de recursos fornecidos no ambiente urbano, mesmo preferindo áreas com maior cobertura vegetal (Corrêa 2010, Pizo, 2004). O forrageamento no solo, mais frequente no período da tarde, é o preferido pela espécie, que encontra pequenos invertebrados e frutas caídas. Porém a utilização do estrato arbóreo também é comum devido

a seus hábitos frugívoros (Gasperin & Pizo, 2009). Para Willis (1979) a onivoria da ave seria uma adaptação a flutuações ambientais e para Vogel et al. (2011) seu bico em formato reto e pouco especializado confere vantagem a este hábito alimentar genérico.

Fig. 1 - *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818, ilustração de Sofia Campos Abreu, 2021.

A ingestão de sementes de frutos e sua eliminação no ambiente promove a dispersão de plantas e o trato digestivo das aves age quimicamente facilitando a germinação, sem danificar as sementes (Gasperin & Pizo 2009, Pineschi 1990, Wunderle 1997). Assim, o sabiá-laranjeira tem grande importância em áreas urbanas no Brasil, onde, por vezes, são os únicos dispersores de sementes disponíveis (Galetti 2002, Pineschi 1990). Corrêa (2010) ainda ressalta sua capacidade de forrageamento em espaços abertos, permitindo o fluxo de sementes entre fragmentos florestais isolados.

2.2. Área de Estudo

A observação foi feita em um *Campus* Universitário no bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo, área de clima “Tropical de Altitude” segundo a classificação climática de Koeppen, localizado a 723m de altitude e com fragmentos verdes isolados.

Fig. 2 - Vista aérea da área de observação e principais pontos de observação (marcados com “x”). Fonte: adaptado de Google Maps (2019).

O campus possui 117 mil m² de área (UPM 2018) mas os pontos de observação selecionados estavam em área de grande e diversa arborização (Bosque da Arquitetura) localizada nas proximidades do cruzamento entre as ruas Itambé e Maria Antônia (Figura 2). As espécies vegetais predominantes nos canteiros, de acordo com Balbin (2016), são representantes de Fabaceae, Araliaceae e Aracaceae, predominando *Monstera deliciosa* (Costela-de-Adão), *Calathea zebrina* (Planta-zebra), *Syngonium podophyllum* (Planta-de-ponta-de-flecha) e *Neomarica gracilis* (Íris-caminhante).

Aspectos estruturais sobre os estratos e a ambientação dos pontos de observação podem ser observados na figura 3.

2.3. Procedimentos metodológicos

As observações foram realizadas em janeiro, fevereiro e março de 2019 em horários distintos, mas sempre diurnos. Seguiu-se como procedimento de observação o modelo de amostragem “*all occurrence*”, no qual todos os comportamentos dos indivíduos observados são registrados livremente a critério do observador (Del-Claro 2010).

O número de comportamentos observados dos sabiás-laranjeira presentes na área de estudo foi registrado levando-se em consideração também o estrato ambiental onde as aves se encontravam (estrato arbóreo, canteiro e substrato de blocos). Foram também utilizados binóculos para visualização de aves posicionadas em locais mais distantes. Diferentes aspectos estruturais destes estratos estão ilustrados na Figura 3.

Fig. 3 – Aspectos estruturais da área de estudo. 2A - Fendas entre os blocos onde podem se acumular fragmentos de vegetação, de alimento e detritos. 3B - Divisão entre canteiros de folhagens de *Monstera deliciosa* (Costela-de-Adão). 3C – Área de substrato de blocos em um dos locais de observação. 3D – Imagem do estrato arbóreo. 3E – Espaços entre folhagens dos canteiros. 3F – Ponto de observação mais periférico à vegetação. Fonte: Isabela Nagy Iorio, 2019.

Além dos comportamentos dos sabiás, registrou-se também o número de pessoas que circulavam nos locais e horários de observação.

Foram consideradas para compor o etograma deste trabalho, as seguintes categorias comportamentais e respectivos comportamentos com base em Del-Claro (2010), Oliveira (1995) e Oliveira et al. (2014):

-Manutenção (descansar, limpar/arrumar penas e banhar-se)

-Socialização (interação com outros animais da mesma espécie ou com outras espécies, através de vocalização, fuga ou agressividade)

-Alimentação (forrageamento, beber água e excreção)

-Locomoção (movimentar-se, voar, andar, correr)

-Alerta (comportamento de vigilância, de observação)

Foram calculadas as frequências absolutas e relativas de cada um dos comportamentos registrados em relação aos horários de observação e em relação à utilização dos três tipos de estratos pelas aves.

Foi realizado também o cálculo de correlação linear entre os números de pessoas e sabiás presentes na área de observação através da função CORREL no programa Excel 2016, utilizando-se como matrizes estas duas categorias de dados.

3. Resultados

Entre janeiro e março de 2019, em uma área arborizada dentro de um campus universitário no centro da cidade de São Paulo, foi observado um total de 101 sabiás-laranjeira da espécie *Turdus rufiventris*, durante 10 horas de observação efetiva destas aves.

A figura 4 mostra a média do número de aves e de pessoas presentes na área de observação, ao longo dos horários de amostragem.

Em média, o número de sabiás-laranjeira variou de 1 a 6 indivíduos observados e os maiores valores foram obtidos nos horários de 14h30 e de 15h30 (Figura 4A).

Com relação à média de pessoas circulando na área de estudo, o maior valor estimado ocorreu no intervalo de 11h30 as 12h30 seguido de 17 pessoas entre 14h30 e 15h30 (Figura 4B). Uma grande movimentação de alunos, professores e funcionários nestes horários coincide com o horário de almoço e com o intervalo de aulas entre os períodos da manhã e da tarde.

O valor do coeficiente de correlação estimado entre as médias do número de sabiás *Turdus rufiventris* e de pessoas foi de 0,286, o que indica a ausência de correlação significativa entre esses dois fatores.

Com relação ao uso de diferentes estratos pelos sabiás, a figura 5 traz as frequências absoluta e relativa do número total de indivíduos em cada tipo de estrato. Considerando o número total de animais observados, o estrato mais utilizado pela ave foi o arbóreo, com 56 indivíduos (ou 55% dos indivíduos), seguido pelo solo, com 30 indivíduos (30%), e o canteiro, com 15 indivíduos (15%).

Fig. 4 (A) Valores das médias do número de indivíduos de sabiá-laranjeira observados e (B) das médias do número de pessoas circulando na área de estudo.

A Tabela 1 mostra a frequência relativa em % de sabiás observados por estrato ambiental, em três diferentes horários de observação (início da manhã, meio do dia e meio da tarde). É possível notar que a ave foi principalmente observada no estrato arbóreo nos três períodos analisados e secundariamente no solo.

Fig. 5 - Número absoluto e frequência relativa (%) de sabiás *Turdus rufiventris* observados em cada um dos estratos (arbóreo, canteiro e solo) da área de observação, considerando o a observação total.

Estratos utilizados	Início da manhã (6h30 as 8h30)	No meio do dia (11h30 as 13h30)	Meio da tarde (14h30 as 16h30)
Arbóreo	63%	100%	36%
Canteiro			20%
Solo	37%		44%

Tabela 1 - Frequência relativa (%) de *Turdus rufiventris* em cada um dos estratos (arbóreo, canteiro e solo), considerando os três períodos de observações.

Quanto aos tipos diferentes de comportamentos realizados pelos sabiás em cada um dos estratos, os resultados podem ser observados na Figuras 6 e 7. A Figura 6A mostra a maior variedade de comportamentos dos sabiás no estrato arbóreo. Neste, a vocalização foi o mais frequente, compondo 51% do total de comportamentos registrados e a locomoção por voo, 26%. Vale ressaltar que alguns dos sabiás se utilizaram de um poste de luz de forma côncava com um acúmulo de água de chuva para “banhar-se” e “beber” água, e como este era muito elevado, foi considerado especialmente como parte do estrato arbóreo, neste trabalho.

Estrato arbóreo

Fig. 6 – Número de registros de comportamentos observados (e respectivas frequências relativas em %) de *Turdus rufiventris* em cada um dos estratos estudados em estrato arbóreo.

Fig. 7 – Número de registros de comportamentos observados (e respectivas frequências relativas em %) de *Turdus rufiventris* em cada um dos estratos estudados (A - Canteiro e B - Solo).

Já nos estratos de canteiro (Figura 6B) e substrato de blocos (Figura 6C) os sabiás estavam ou atentos (em alerta), respectivamente 57% e 52% dos comportamentos registrados nestes locais e também se alimentando, 43% no canteiro e 30% no substrato de blocos. No solo as aves também foram vistas andando compondo 18% dos registros.

Em outra análise, os comportamentos de locomoção dos sabiás foram muitas vezes registrados ocorrendo de um estrato a outro, como mostra a figura 8. As passagens entre o substrato e estrato arbóreo foram as mais frequentes (67% dos registros), mas foram registradas também pelo menos em uma ocasião as passagens entre estrato arbóreo e solo, entre canteiro para o solo e do solo para o canteiro (11% do total de locomoções entre estratos).

Fig. 8 – Número e frequência relativa (%) de passagens entre estratos pelos sabiás-laranjeira, considerando os três tipos de estratos analisados.

4. Discussão

Atualmente o desenvolvimento urbano se dá de modo a alterar o comportamento, a distribuição, os hábitos reprodutivos, bem como expandir ou diminuir o nicho ecológico de diversas espécies de animais. Mesmo a introdução de espécies vegetais para fins ornamentais em áreas verdes urbanas com a retirada de plantas nativas podem criar dificuldades de adaptação para os animais locais que se alimentam nestas áreas, e levar muitas espécies à extinção (Lorenzi 1998).

Lorenz (1995) destaca a diminuição da execução de determinados comportamentos como consequência de uma perturbação externa. Este fato provoca então a realização de seqüências comportamentais incompletas, como é o caso de construções de ninhos iniciadas e abandonadas.

Especificamente com relação à alimentação, Yasué (2005) descreveu a interrupção do forrageamento de aves em resposta a perturbações causadas por humanos à medida em que, segundo Fernández-Juricic (2000), esses sentem a necessidade de fugir ou se esconder. De acordo com Lima e Dill (1990), há uma certa normalidade na falha ou interrupção do forrageamento por um animal, uma vez que diante da possibilidade de ser morto e predado, a fuga se mostra menos desvantajosa.

Ainda que em curto prazo os distúrbios antrópicos não se mostrem tão prejudiciais as aves, Fernández-Juricic (2000) sugere que níveis altos destes distúrbios podem trazer a diminuição da densidade populacional de determinados fragmentos, aumentando as chances de extinção local.

Outros estudos apontam ainda que os animais tendem a trocar um estrato melhor de forrageamento que lhe proporcionasse um ganho energético alto, mas muito perturbado por predadores, por áreas mais seguras e que oferecem menos alimento, e consequentemente menor ganho energético (Gill et al. 1996, Lima & Dill 1990).

Abordando outro fator que interfere no forrageamento, Lima & Dill (1990), indicaram que o nível de iluminação afeta o horário de alimentação de animais diurnos, sendo que muitos desses optam pelo raiar do dia ou o crepúsculo para que o risco de predação seja reduzido.

A resposta apresentada por animais para a presença humana é muito similar àquela apresentada para evitar a predação e em ambas as situações, animais como aves optam por estratos com vegetação rasteira mais alta, que diminuem a possibilidade de detecção por predadores ou que otimizem a possibilidade de fuga caso essa se mostre necessária (Fernández-Juricic et al. 2001, Gill et al. 1996, Lima & Dill, 1990)

A produção de estudos sobre modos de vida e aspectos comportamentais a respeito da avifauna da cidade de São Paulo é limitada. Segundo Oliveira (1995), aves habitantes do ambiente urbano dessa cidade geralmente buscam por alimento em canteiros e estrato arbóreo, evitando estratos próximos ao solo, de modo a evitar a presença de pessoas.

Dada a baixa correlação entre a quantidade de pessoas e de sabiás no local de observação, evidenciada nos resultados, é possível estabelecer uma relação diferente entre ambos no que diz respeito à alimentação. No horário de observação do meio do dia, que corresponde ao horário de almoço das pessoas, quando a quantidade destas circulando na área de estudo era grande, os sabiás se mantiveram no estrato arbóreo. Porém, uma vez havendo diminuição no fluxo de humanos, as aves estudadas ocuparam os estratos de solo e canteiro, muito possivelmente a fim de detectar restos de alimento e migalhas no substrato deixados pelas pessoas e que ficam entre os vãos do piso de blocos. O uso predominante do solo entre os canteiros pelos sabiás no horário após as 14h30 fortalece tal hipótese.

De forma semelhante, Miyasaki et al. (2017) mostraram que exemplares adultos de *Turdus rufiventris* (sabiás-laranja) e de *Furnarius rufus* (João-de-barro) dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná aprenderam a se utilizar de recursos alimentares alternativos de origem industrial e altamente energéticos, provindos de restos deixados pelos frequentadores do campus. Os autores ainda ressaltam que este tipo de alimento energético ocorreu sobretudo no período de pré-ovoposição, quando as fêmeas estão amadurecendo seus gametas.

Segundo Alcock (2011), todo comportamento deve manter um balanço entre custos e benefícios, e apenas comportamentos em que os benefícios excedem os custos são selecionados. No caso do presente estudo nota-se grande utilização do solo como estrato para forrageamento no período da tarde, porém como há a presença de seres humanos a ave se refugia nos estratos arbóreo e nos canteiros. Neste caso, a presença humana pode ser vista como um custo – já que, como mencionado anteriormente, *Turdus rufiventris* tende a perceber o ser humano como um predador em potencial – e os restos de alimento como um benefício, visto que de acordo com Miyasaki et al. (2017) estes geralmente se mostram muito mais energéticos do que aqueles de uma dieta natural do animal. Essa predileção dos animais pelo solo pode ser relacionada ao *trade-off* mencionado por Lima e Dill (1990) e Gill et al. (1996), exibindo mais vantagens do que desvantagens, mesmo com o risco de “predação” pelo ser humano.

Quanto ao que foi apontado por Lorenz (1995), sobre a interrupção de atividades devido à presença humana e observado com frequência neste trabalho, principalmente no deslocamento do solo para o estrato arbóreo, os resultados estão de acordo com Lima e Dill (1990) por conta da identificação do ser humano, novamente, como um potencial risco.

Também ocorreu com frequência o deslocamento do solo para folhagens mais espessas em canteiros de terra, como apontado por Fernández-Juricic et al. (2001) acerca da predileção pela grama mais alta em resposta a possíveis predadores.

O forrageamento no solo foi mais frequente no período da tarde, como apontado por Gasperin & Pizo (2009). De acordo com a classificação de Blair (1996) distinguindo animais em *evitadores urbanos* ou *exploradores urbanos*, *Turdus rufiventris* parece se encaixar no segundo grupo devido à alimentação de restos de comida humana e atividades como banhar-se e beber água realizadas em um poste de luz no qual se acumula água da chuva.

Por fim, a maior frequência de vocalização no período coincidente ao forrageamento mostra que *Turdus rufiventris* também apresenta o canto como um meio de indicar territorialismo (Sick, 1997), evidenciando uma possível competição por território e alimento.

5. Conclusão

O comportamento do sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* foi estudado em uma área extremamente urbanizada, na qual ocorrem variações de fluxo de pessoas ao longo do dia e por consequência distúrbios antrópicos. Identificou-se que, apesar de não haver uma relação direta entre o número de pessoas e o de aves no local de estudo, de forma oportunista, o sabiá-laranjeira se comporta como um *explorador urbano* forrageando de fragmentos de alimento descartados pelas pessoas no substrato enquanto permanece em alerta, reagindo imediatamente à aproximação de qualquer ameaça. Este fato se caracterizou como *trade off*, já que trocou recursos naturais de sua alimentação por restos de alimento disponíveis dos humanos, mesmo correndo riscos, por perceber o ser humano como um potencial predador que precisa ser evitado.

6. Referências

- Alcock, J. 2011. Comportamento Animal: Uma Abordagem Evolutiva. 9 ed. Porto Alegre: Artmed.
- Balbin, A. R. 2016. Levantamento arbóreo do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie: um estudo sobre arborização urbana. Trabalho de Conclusão de Curso em Bacharelado - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
- Blair, R. B. 1996. Land use and avian species diversity along the urban gradient. *Ecological Applications* 6: 506-519.
- Corrêa, C. 2010. Ecologia de sabiás (*Turdus* spp.) e sanhaços (*Thraupis* spp.) em área urbana com fragmentos florestais no campus da UNESP de Rio Claro. Trabalho de Conclusão de Curso em Bacharelado – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro.
- Del-Claro, K. 2010. Introdução à ecologia comportamental. 1ªed. Rio de Janeiro: Technical Books Editora.
- Fernández-Juricic, E. & J. L. Tellería. 2010. Effects of human disturbance on spatial and temporal feeding patterns of Blackbird *Turdus merula* in urban parks in Madrid, Spain. *Bird Study* 47: 13-21.
- Fernández-Juricic, E. 2000. Local and regional effects of pedestrians on forest birds in a fragmented landscape. *The Condor* 102: 247-255.
- Fernández-Juricic, E., M. D. Jimenez & E. Lucas. 2001. Alert distance as an alternative measure of Bird tolerance to human disturbance: implications for park design. *Environmental Conservation* 28: 263-269.
- Galletti, M. 2002. Seed dispersal or mimetic fruits: parasitism, mutualism, aposematism or exaptation? p.177-192. In Levey, D. J., W.R. Silva & M. Galetti (eds.) *Seed Dispersal and Frugivory: Ecology, Evolution and Conservation*. CABI Publishing, São Paulo.
- Gasperin, G. & M. A. Pizo. 2009. Frugivory and habitat use by thrushes (*Turdus* spp.) in a suburban area in South Brazil. *Urban Ecosyst* 12: 425-436.
- Gill, J. A., W. J. Sutherland & A. R. Watkinson. 1996. A method to quantify the effects of human disturbance on animal populations. *Journal of Applied Ecology* 33: 786-792.
- Hickman Jr, C. P., L. S. Roberts, S. L. Keen, D. J. Eisenhour & A. Larson. 2013. *Princípios Integrados de Zoologia*. 15a ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan S.A., 2013.
- Human Disturbance. 2015. Maryland State Wildlife Action Plan Glossary of Terms. 2015. Disponível em <https://definedterm.com/human_disturbance/256926> Acesso em: 20 mai. 2019.

- Lima, S. L. & L. M. Dill. 1990. Behavioral decisions made under the risk of predation: a review and prospectus. *Can. J. of Zool* 68: 619-640.
- Lorenz, K. Os fundamentos da Etologia. 1 ed. São Paulo: Editora Unesp, 1995.
- Lorenzi, H. 1998. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Editora Plantarum.
- Machado, C. G. 1999. Composição e estrutura de bandos mistos de aves na Mata Atlântica do alto da Serra do Paranapiacaba. *Rev. Bras. Biol.* 59: 75-85
- Mills, G. S., J. B. Dunning & J. M. Bates. 1989. Effects of urbanization on breeding bird community structure in southwestern desert habitats. *The Condor* 91: 416-428.
- Miyasaki, D. M., E. Carrano & Fischer, M. L. 2017. Utilização de alimento industrializado por duas espécies de passeriformes (*Furnaris rufus* e *Turdus rufiventris*) em ambiente urbano. *Scientia Plena* 12: 1-11.
- Oliveira, H. S., D. R. A. Souza, & M. N. Silva. 2014. Etograma do Carcará (*Caracara plancus*, Miller, 1777) (Aves, Falconidae), em cativeiro. *Revista de Etologia* 13: 1-9.
- Oliveira, M. M. A. 1995. Aves e vegetação em um bairro residencial da cidade de São Paulo (São Paulo, Brasil). *Revista Bras. Zool.* 12: 81-92.
- Pineschi, R. B. 1990. Aves como dispersores de sete espécies de Rapanea (*Myrsinaceae*) no maciço do Itatiaia, estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. *Ararajuba* 1: 73-78.
- Pizo, M. A. 2004. Frugivory and habitat use by fruit-eating birds in a fragmented landscape of southeast Brazil. *Ornitologia Neotropical* 15: 117-126.
- Pough, F. H., C. M. Janis & J. B. Heiser. 2008. A vida dos vertebrados. São Paulo: Editora Atheneu.
- Sato, K. Y. S. 2015. Horário de início do canto do sabiá-laranjeira, *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818, em zonas urbanas. Trabalho de Conclusão de Curso em Bacharelado - Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- Sick, H. 1997. Ornitologia brasileira. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.
- Snowdon, C. T. 1999. O significado da pesquisa em Comportamento Animal. *Estudos de Psicologia* 4: 365-373
- UPM. 2018. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Mackenzie em números. Disponível em: <<http://up.mackenzie.br/ipm/o-instituto/mackenzie-em-numeros/>>. Acesso em 28 mar. 2018.
- Vogel, H. F., C. H. Zawadzki & R. Metri. 2011. Coexistência entre *Turdus leucomelas* Vieillot, 1818 e *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818 (Aves: Passeriformes) em um fragmento urbano de floresta com araucárias, Sul do Brasil. *Biota Neurotrop.* 11: 35-45.
- Willis, E. O. 1979. The composition of avian communities in remanescent woodlots in southern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 33: 1-25.
- Wunderle, J. M. 1997. The role of animal seed dispersal in accelerating native forest regeneration on degraded tropical lands. *Forest Ecology and Management* 99: 223-235.
- Yamamoto, M. E. 2007. Percorrendo a história do estudo do comportamento animal: origens e influências, p.10-23. In Yamamoto, M.E. & G. L. VOLPATO (orgs). *Comportamento Animal*. 2ª ed.
- Yasué, M. 2005. Environmental factors and spatial scale influence shorebirds' response to human disturbance. *Biological Conservation* 128: 47-54.
- Zuanon, Á. C. A. 2007. Instinto, etologia e a teoria de Konrad Lorenz. *Ciência & Educação* 13: 337-349.